

ЛАЛМИ ВА СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДА НҲХАТ (*CICER ARIETINUM L.*)
ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Бобомурадов Зиёдулла, ²Равшанов Обиджон, ³Бобоқулов Зариф, ⁴Сайфидинов
Хайитмурод

¹Тошкент давлат иқтисодиёт университети Самарқанд филиали доценти, ²ДДЭИТИ Самарқанд илмий тажриба станциясида Агротехника ва ўсимликларни ҳимоя қилиш бўлими бошлиғи, ³Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти доценти, ⁴Самарқанд агроинновациялар ва тадқиқотлар институти ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10930901>

Abstract. in this article presents the main technologies of growing chickpea (*Cicer arietinum L.*) in Uzbekistan

Keywords: chickpeas, grain, crop rotation, irrigation, land preparation, yield, growth, development.

Аннотация. в статье представлены основные технологии выращивания нута (*Cicer arietinum L.*) в Узбекистане.

Ключевые слова: нут, зерно, севооборот, орошение, подготовка земли, урожайность, рост, развитие.

Аннотация. ушбу мақолада Ўзбекистоннинг суғориладиган нўхат (*Cicer arietinum L.*) етиштиришнинг асосий технологиялари келтирилган

Калим сўзлар: нўхат, дон, алмашлаб экиш, суғориш, ерни тайёрлаш, ҳосилдорлик, ўсиш, ривожланиш.

Нўхат – Ўзбекистонда энг кенг тарқалган дуккакли дон экинларидан бири. Донидан турли таомлар тайёрланади, айниқса, шўрва, паловга кўп солинади. Донлари гўшт билан алоҳида димланиб ҳам пиширилади, қовурилиб дон ҳолатида ҳам истеъмол қилинади. Оқ донли навлари озик-овқат, қора донли навлари ем-хашак учун ўстирилади.

Дони таркибида 25-30 % оқсил, 4-7 % ёғ, 47-60 % азотсиз экстрактланадиган моддалар, 2,4-12,8 % целлюлоза, 4,0 % кул, витамин В₁ ҳамда маъданли тузлар бўлади. Унинг дони омихта емга қўшилса уларнинг ҳазмланиши осонлашади. Поя ва баргларида отқулоқ ва олма кислоталари кўп. Сомонини қорамолларга бериб бўлмайди, қўйлар учун яхши озуқа. Нўхатдан Ҳиндистонда олма ва отқулоқ кислоталари олинади.

Нўхат уни 10-12 % буғдой унига қўшилса, нони тўйимли ва мазали бўлади. Нўхат ўрта ва кичик Осиёнинг қурғоқчил минтақаларида эрамиздан олдин экилиб бошланган. Нўхат ватани Тожикистон ва Ўзбекистоннинг тоғли туманлари деб тахмин қилинади.

Бугунги кунда нўхат экини майдони 14573 минг гектар бўлиб, 2007 йилга нисбатан 3,3% кенгайган. Нўхат етиштирувчи асосий давлатлар – Ҳиндистон, Австралия, Покистон, Аргентина, Африка давлатлари ва Мексика ҳисобланади, нўхат ишлаб чиқариш бўйича Ҳиндистон (10984 минг т) етакчилик қилиб, унинг улуши 73% га тўғри келади. Иккинчи ўринни Австралия (661 минг т) ва учинчи ўринни Покистон (601 минг т) эгаллайди. Ҳозирги вақтда нўхат ҳосилдорлиги 10 ц/га ни ташкил этиб, 2007 йилга нисбатан 2,2% га ошган.

Ҳозирги кунда дунёнинг турли йирик илмий-тадқиқот марказларида нўхатнинг экстремал шароитларга чидамли навларини яратиш, яратилган навларнинг морфофизиологик хусусиятларини ўрганиш, уларнинг озуқавийлик қийматини ошириш, ҳосилининг шаклланиши, экинбоплик сифатларининг етиштириш усулларига

боғлиқлигини аниқлаш, етиштириш технологияси элементларини такомиллаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Бу борада, уларнинг тупроқни биологик азот билан бойитиши эвазига унумдорлигини ошириш, органик ва минерал ўғитларни тежашга имкон бериши, ушбу муаммоларни ҳал этишда экиннинг биологик хусусиятлари, навларнинг ҳудудни гидротермик омилларига реакцияси ва фотосинтетик фаолиятига боғлиқ тадқиқотларни чуқурлаштириш долзарб масалалардан ҳисобланади.

Ўзбекистонда нўхат лалмикор ва сувли ерларда 4-5 минг гектар майдонга экилади. Суғориладиган ерларда гектаридан 20-25 ц, лалмикорликда 8-10 ц дон ҳосили етиштирилади.

Нўхат- **Cicer aretinum L.** дуккакдошлар (Fabaceae) оиласига мансуб, бир йиллик ўсимлик бўлиб, 27 тадан ортиқ турни ўз ичига олади. Бу турларнинг кўпчилиги Ҳиндистонда учрайди. Унинг 27 туридан фақат бир тури *Cicer arietinum L.* Экилади.

Илдизи- ўқ илдиз. Илдизнинг асосий қисми тупроқнинг 0–50 см қатламида жойлашсада, аммо ўқ илдизи тупроқнинг 1-1,5 метргача чуқурлигига кириб бориши мумкин. Майсалар униб чиққандан кейин 7-10 кун ўтгач илдизларда туганаклар шакллана бошлайди. Нўхат майсаси униб чиққанда уруғ паллаларини тупроқ юзасига олиб чиқмайди.

Пояси - қиррали, тик ўсувчан, сершоҳ, майда рангли туклар билан қопланган. Бўйининг баландлиги, лалми ерларда 40-50 см, суғориладиган ерларда 80-100 см гача боради.

Тупи тарвақайлаган, сиқилган, ярим сиқилган, пирамидасимон шаклларда бўлади. Ён шоҳлари турли бурчак остида жойлашади. Пояси одатда яшил рангда, баъзан антоциан рангли, пишиб етилганида оч сариқ, жигарранг ёки кулрангсимон бўлиб, поясининг йўғонлиги ва баландлиги, туп сони ва бўғим оралиқлари сони ҳамда бўғим оралиғи узунлиги, нав ва етиштириш шароитига боғлиқ бўлади.

Барглари - мураккаб, тоқ патсимон бўлиб, 11-17 тагача майда барглардан иборат. Янги униб чиққан майда барглари яшил ва бинафша рангларда бўлади. Баргларининг шакли эллипис ва тухумсимон бўлиб, баргнинг чети майда тишли, майда туклар билан қопланган ҳолатда бўлади. Бу туклар тирик бўлиб, кўп ҳужайралардан иборат. Нўхат баргларидаги бу туклардан ҳар хил (лимон, олма, откулоқ каби) кислоталар ажралиб туради. Туклардан ажралиб чиқадиган органик кислоталар нўхатни зараркундалар (нўхат курти, бити)дан сақлайди.

Гуллари - бир мунча майда бўлиб, барг қўлтиқларида якка-якка ҳолда жойлашади. Нўхатни гули, навларига қараб ҳар хил, пушти, қизил ва бинафша рангда бўлади. Кўпчилик ҳолларда гули оқ ва қизил рангда. Гули ўзидан чангланганлиги учун тўп гулни ҳосил қилмайди, ўзига ҳашаротларни жалб этмайди. Гули елканли қайиққа ўхшайди. Гулидаги гултожи бешта гултожбаргдан иборат бўлиб, тожбаргининг юқоридаги, энг йириги елкан дейилади. Тожбаргнинг иккитаси бирикиб қайиқчани ҳосил қилади. Бунинг икки томонида биттадан тожбарг жойлашган бўлиб эшкак дейилади. Қайиқчанинг ичида 10 та чангчиси жойлашган бўлиб, шундан 9 таси бирикиб, найчани ҳосил қилади, ўнинчиси алоҳида (эркин) ўсади. Найчанинг ичида битта уруғчи жойлашган.

Мевалари - овалсимон, ромб ёки қавариқ шаклидаги дуккак бўлиб, рангли, калта туклар билан қопланган. Дуккак пуфаксимон, яъни ичи ҳаво билан тўлган ҳолатда бўлади. Дуккагининг ранги қумсимон-кулранг, оч сариқ, қизғиш, жигарранг бўлади. Ўсимликдаги дуккакларнинг сони ва ўсимликда жойлашиш баландлиги қўлланиладиган агротехника ҳамда навга боғлиқ ҳолда ўзгариб туради.

Уруғи бурчакли, кўй бошига ўхшайди, чўзинчоқ тумшукли ёки юмалоқ бўлади. Бир дон дуккакда 1-2 та уруғлари бўлади, 1000 уруғ вазни 100-600 г.

Иссиққа талабчан, айниқса, гуллаш ва пишиш фазаларида. У совуққа чидамли. Ўзбекистон шароитида қишлаб чиқадиган шакллари, навлари бор. Уруғлари 2-5 °С ҳароратда кўкара бошлайди. Майсалари 11 °С совуққа чидайдди. Қурғоқчиликка ва юқори ҳароратга чидамли. Ўзбекистоннинг тоғли минтақасида ва умуман серёғин йиллари аскохитоз, фузариоз сингари замбруғ касалликлари билан зарарланади. Брухус кўнғизидан кам зарарланади, аммо нўхат кўнғизидан кучли зарарланади. Улар нўхат уруғларини кучли зарарлайди, айниқса, суғориладиган ерларда, децис ёки золон билан ишланади. Дуккаклари пишганда ёрилмайди. Ўзбекистонда бўз, ўтлоқ-бўз, ўтлоқ тупроқларда яхши ўсади. Шўрга чидамсиз.

Навлари.

Юлдуз – Ўзбекистон «Дон» ИИЧБда яратилган. Лалмикорликда экиш учун Давлат реестрига киритилган. Гули оқ, йирик, якка. Дуккаги 1-2 донли. Ҳосилдорлиги лалмикорликда 7,8-12,2 ц/га, 1000 дон вазни 333,3-262,2 г. Ўсув даври 81 кун. Қурғоқчиликка чидамли. Донда оқсил 27,4-26,2 %. Аскохитозга нисбатан чидамли.

Милютин-6 – Ўз «Дон» ИИЧБда яратилган. Бўйи 30-35 см, 1000 дон вазни 274,1-430,0 г. Ҳосилдорлиги 8,2-12,3 ц/га. Ўртапишар, 80 кунда пишади. Тўкилишга мойил. Донда оқсил миқдори 25-26,8 %. Аскохитозга бардошли. Узбекистанская-32 – Ўзбекистон «Дон» ИИЧБда яратилган, 1992 йилда Жиззах вилоятининг лалмикор ерларида туманлаштирилган. Бўйи 45-49 см. Пояси узун, яшил, қалин кулранг тукли. Дуккаги ромбсимон, учи ўткир, тукли. Дони бурчаксимон, сарғиш пушти. Лалмикорликда ҳосили 12,1 ц/га, 1000 дон вазни 308,9 г. Ўртапишар, 79 кунда пишади. Донда оқсил – 28,2 %. Аскохитозга чидамли.

Зимистони – Тожикистон деҳқончилик ИТИда яратилган. Бўйи 24,5-27 см. Дуккагида 1-3 та уруғ бўлади. Дони учли (кўйбош). Ҳосилдорлиги 9,6-13,3 ц/га, 1000 дон вазни 173,2-186,2 г. Ўсув даври 7576 кун. Оқсил миқдори 26,6-27,2 %. Аскохитоз билан зарарланмайди.

Лаззат нави - Ўзбекистон илмий текшириш институти («Дон» илмий ишлаб чиқариш бирлашмаси) нинг селекцион нави. Ўсимлик бутасимон, кичик, баландлиги 40-45 см. Пояси ярим штаб тўғри тугаланган, яшил, оч-кулранг, қалин тукли.

Култиқ ости гуллари якка-якка, ўртача катталиқда, оқ. Дуккаги ромбсимон, ўткир учли ва сийрак тукли. Уруғи бурчаксимон, ғадир-будур, оч сариқ рангли. Майда уруғли нав. 1000 та донининг вазни 164,0-168,0 г. 2000-2004 синов йилларида лалмикор нав синаш шахобчаларида дон ҳосилдорлиги гектарига 5,4 центнерга тенг. Об-ҳаво қулай йиллари 8,0 центнергача. Нав ўртапишар, қурғоқчиликка ва дуккак ёрилишига бардошли. Таъм сифати яхшилиги билан характерланади. Оқсил миқдори 26,0-28,0 %. Аскохитоз касаллиги билан кучсиз даражада зарарланади.

Узбекистанский-32 нави - Ўзбекистон дончилик илмий тадқиқот институти олимлари томонидан яратилган. Ўсимлик бўтасимон йиғиқ шаклда, поясининг баландлиги 50 см бўлиб, ярим штаб тўғри тугаланган, яшил, кулранг қалин туклар билан қопланган, гуллари оқ, йирик, якка-якка жойлашган.

Дуккаги ромбсимон, ўткир учли, тукли. Дони бурчаксимон, ғадир-будир, сарғиш пушти рангда. Бир тупда ўртача 31 тагача дуккак ҳосил килади. 1000 та уруғининг оғирлиги

260 гр, дони ўртача катталиқда. Лалми шароитда ўртача 5,0-5,2 центнер, об-ҳаво қулай келган йиллари 9,0-12,0 центнергача ҳосил беради.

Бу нав ўртапишар, вегетация даври 72-75 кун. Аскохитоз касаллиги билан кучсиз зарарланади. Ўсимлик қурғоқчиликка чидамли бўлиб пояси ётиб қолишга, дуккаклари тўкилишга, ёрилишга ва чақилишга бардошли. Нав оқсилга бойлиги билан фарқланади, донида оқсил миқдори 28 % гача донининг сифати юқори, таъм сифати 5,0 балл сифати бўйича қимматбаҳо нўхат навлари гуруҳига киради. Нав 1992 йилда районлаштирилган ва давлат регистрга киритилган.

Нўхатни суғориладиган ерларда етиштириш хусусиятлари.

Нўхат экини қурғоқчиликка чидамли ўсимлик бўлиши билан бир қаторда, совуққа, касалликларга ҳам чидамли эканлигини инобатга олиб, Самарқанд қишлоқ хўжалиги институти ходимлари профессор И.Хамдамов раҳбарлигида 1980 йиллардан буён нўхатни асосий экин сифатида суғориладиган ерларда етиштириш муаммолари устида илмий изланишлар олиб боришган.

Суғориладиган ерларда нўхат экинини кузда турли муддат ва экиш чуқурликда экиб етиштиришда қуйидаги агротехник чора-тадбирлар қўлланилди.

Алмашлаб экишдаги ўрни. Нўхат тупроқни азотга бойитади, қатор оралари ишланадиган экин сифатида, ўзидан кейин далани бегона ўтлардан тоза ҳолда қолдиради. Нўхатни экиш учун бегона ўтлардан тоза дала танланди.

Суғориладиган, шунингдек, лалмикор ерларда нўхат кузги дон экинлари учун яхши ўтмишдош. Брухус қўнғизидан зарарланмайди. Дуккакли дон экинлари орасида лалмикорликда энг юқори 10-12 ц/га дон ҳосил беради.

Алмашлаб экишларида 3:6 (2:4:1:2), 7:3 (2:4:1:3), 2:8 (1:4:1:4) дон дуккакли экинлар учун ажратилган далаларга бир йил экилади. Нўхат баҳорда ёки кузда экилганда ҳосилдан бўшаган майдонлар дарҳол ҳайдалиб маккажўхори дон ёки силос учун ёки картошка ва бошқа экинлар экилади. Кўплаб ўтказилган тажрибаларнинг натижаларига кўра нўхат ўзидан кейин тупроқда 40-80 кг/га соф азот қолдиради. Нўхатдан бўшаган далаларга экилган ғўза, картошка, маккажўхори, бошоқли дон экинлари ҳосилдорлиги ортиб, дон сифати яхшиланади.

Тупроқни ишлаш. Ўсимлик уруғини бир текис экилиши учун тупроқнинг муқобил юмшоқлигига эришиш, бегона ўтларни йўқотиш, тупроқ намлигини сақлаб қолиш мақсадида тупроққа ишлов берилади. Нўхат экинини экишдан олдин тупроққа ишлов бериш, унинг механик таркиби, ифлосланганлик даражаси ва намлик шароитларига боғлиқ равишда турли технологик жараёнларни ўз ичига олади.

Нўхат учун ажратилган дала кузда 25-30 см чуқурликда кузги шудгор қилинади. Ерни ҳайдаш олдидан фосфорли, калийли, органик ўғитлар солинади. Эрта баҳорда шудгор қўндалангига ёки диоганалига икки изли қилиб бороналанади. Бороналаш ерда намни сақлаш ва ерни қисман текислаш вазифаларини бажаради. Экиш олдидан тупроқ зичланиб қолган бўлса бороналанади, зарур ҳолатларда мола босилади, ер текисланади.

Ўғитлаш. Суғориладиган ерларда нўхат экиладиган 1 гектар майдонга асосий ўғит сифатида 70-90 кг фосфор, 50-60 кг калий ва 15-20 т чириган гўнг солинади. Асосий ўғитлар ерни ҳайдаш олдидан берилади.

Уруғни экишга тайёрлаш. Нўхат уруғлари экиш олдидан турли аралашмадан тозаланади, йирик ва текислари саралаб олинади. Экиладиган уруғлар юқори репродукцияли (авлодли) I ва II синф талабларига тўла жавоб берадиган бўлиши лозим.

Уруғларнинг унувчанлиги 95 ва 92 %, тозаллиги 99 ва 98,5 дан кам бўлмаслиги талаб қилинади. Айрим ҳолларда унувчанлиги 90 %, тозаллиги 97 % бўлган III-синф уруғларни ҳам экиш мумкин улар асосан уруғлик учун фойдаланмайдиган далаларга экилади. Уруғлар экишдан 20-30 кун олдин паноктин билан 200 г/ ц уруққа ҳисобида дориланади. Уруғлар экишдан олдин нитрагин билан ишланади. Ризоторфин 1 га майдонга экиладиган уруққа 200г миқдорда 2 л сувга аралаштириб қўлланилади.

Экиш муддатлари. Нўхат эрта баҳорги экин. У эрта баҳори дон экинлари билан бир вақтда экилади. Тупрокни уруғ экиладиган қатламида ҳарорат 6-7 С га етиши уруғ экиш учун энг қулай муддат ҳисобланади. Самарқанд вилояти шароитида суғориладиган ерларда оптимал экиш муддати март ойининг биринчи ва иккинчи ўн кунлиги. Республикамизнинг жанубий вилоятларда нўхат февралнинг охири ва мартнинг биринчи ўн кунликларида экилади. Нўхат қатор оралари 45 ёки 60 см қилиб экилади. Нўхат уруғлари қатор оралари 60см, ўсимликлар ораллиги 6 см қилиб экилганда уруғ ҳосили 25 ц/га етган ёки қатор оралари 45 ва 70 см қилиб экилгандагина нисбатан ҳосилдорлик 3-4ц/га ошган. Таҷрибаларининг кўрсатишича туплар ораллиги 6 ва 9 см экилганда энг яхши натижалар олинган. Бунда экиш меъёри гектарига 60 ва 80 кг ни ташкил қилади.

Нўхат уруғлари чигит экадиган СЧХ-4, СХУ-4, СПУ-6 м сеялкаларида экилиши мумкин. Уруғлар СПЧ-6 М, СПЧ-8, СУК-24 сеялкаларида экилганда экиш сифати юқори бўлиб, уруғлар сонини аниқ ташлаш мумкин. Нўхат уруғлари 5-7 см чуқурликка экилади. Экиш чуқурлиги тупроқ ҳолати, уруғлар йириклигига қараб 4-8 см ўзгариши мумкин.

Суғориш. Нўхат экини тупроқда намлик 60-70-60 % ЧДНС даражасида ушланганда (3-ўсув давридаги суғориш) уруғ ҳосилдорлиги 24,6- 25,6 ц/га етади. Суғоришлар сонини ошириш шунингдек камайтириш ҳам уруғ ҳосилдорлигини камайтиради. Суғоришлар меъёри 600-700 м /га. Уларнинг сони сизот сувлар, атмосфера ёғингарчиликлари ва бошқа омилларга қараб ўзгартирилиши мумкин.

Нўхат парвариши. Нўхат майсалари ҳосил бўлмасдан ва ҳосил бўлгандан кейин бороналашни ўтказиш мумкин. Майсалар 6-7 см баландликка етганда бороналаш яхши натижа беради. Бороналаш кундузи майсалар бироз сўлиганда ўтказилади. Нўхат қатор оралари 2-3 култивация қилинади, суғоришдан олдин жўяклар олинади.

Нўхатни лалмикорликда етиштириш хусусиятлари. Лалмикорликда нўхат қатор оралари чопиқ қилинадиган алмашлаб экиш тизимида киритилади. Нўхат тоза шудгорга экилади. Кузги буғдойдан кейин жойлаштирилгандагина нисбатан нўхатдан кейин экилса кузги буғдой ҳосилдорлиги 11-26 % ортиқ бўлган аммо тоза шудгорга экилгандагина нисбатан ҳосилдорлик 9-18 % камайган.

Ўзбекистон «Ғалла» ИИЧБ да ўтказилган таҷрибаларда тоза шудгорга экилган кузги буғдойдан 9-7 ц/га, нўхатдан кейин экилганда 8,4 ц/га, махсардан кейин 5,8 ц/га, судан ўтидан кейин 5,8 ц/га буғдойдан кейин экилганда 4,0 ц/га дон ҳосили олинган. Лалмикорликда нўхатни кўп йиллик бегона ўтлар босган далаларга экиш тавсия этилмайди.

Тупроқни ишлаш. Нўхат экиладиган дала ёмғирдан кейин етарли намланганда, ер етилиши билан шудгорланади. Баҳорда 6-8 см чуқурликда култивация қилинади, жуда зичлашиб қолган тупроқлар 10-12 см чуқурликда култивация қилинади, мола бостирилади. Култивация кўндалангига ўтказилганда ер яхши текисланади.

Ўғитлаш. Ўзбекистон «Ғалла» ИИЧБда ўтказилган таҷрибаларга кўра нўхат экилган майдонга 45 кг/га азот солинганда ҳосилдорлик 17 %, бошқа таҷрибаларда азот 30 ва 45 кг/га солинганда уруғ ҳосили 3,1 ва 3,2 ц/га ошган ҳолда назорат пайкалчаларида

ҳосилдорлик 2,5 ц/га ни ташкил қилган. Лалмикорликда фосфорли, калийли ва азотли ўғитлар солинганда ўсимлик баланд бўйли бўлади, дуккаклар сони кўпаяди, пастки дуккаклар баланд бўлиб жойлашади. Тупроқни ишлаш олдидан 5-6 т чириган гўнг, 30-45 кг фосфор ёки 50-60 кг/га фосфор ва баҳорда қатор орасини ишлаш, ёки бороналаш олдидан 30-45 кг/га азот (аммиакли селитра) берилади.

Экиш муддати. Нўхат лалмикорликда текис-тепалик минтақада феврал оyi ва мартнинг биринчи ўн кунлигида, тоғли ва тоғ-олди минтақасида февралнинг охириги ўн кунлиги ва март нўхат экиш учун энг мақбул муддат. Лалмикорликда эрта, энг оптимал муддатларда экилган нўхат мўл, сифатли уруғ ҳосили беради. Экишни кечиктириш ҳосилдорликнинг пасайишига олиб келади. Баҳор совуқ ва сернам келганда нўхат аскохитоз билан касалланиши мумкин. Шунинг учун бундай нўхат текис-тепаликларда мартнинг иккинчи ярими ва апрелнинг биринчи ўн кунлигида, тоғли минтақада апрелнинг биринчи яримида экилади. Нўхат СУК-24, СЗ-3,6, СУ-24, СПЧ-6 М сеялкаларида қатор оралари 45 ёки 60 см қилиб экилади.

Экиш меъёри. Бир гектарга 200 -300 мингтагача унувчан уруғни ташкил этади. Навлар, экилиш минтақасига боғлиқ ҳолда экиш меъёри ўзгаради. Текис-тепалик минтақада Милютинский-4 нави 50 кг/га, Милютинский-6 нави 50-65 кг/га, меъёрида экилиши тавсия этилади. Тоғли минтақада экиш меъёри гектарига 10-15 кг оширилиши мақсадга мувофиқ. Ёғингарчилик кўп ёғадиган йиллар ҳам экиш меъёри оширилади.

Экиш чуқурлиги – 5-6 см, йирик уруғли навлар уруғлари 7-8 см чуқурликка экилади.

Экинзор парвариши. Лалмикорликда нўхат униб чиқишдан олдин ва майсалашдан кейин бороналанади ҳамда қатор оралари икки марта култивация қилинади. Бороналаш кўндалангига ва диоганалига ўтказилади. Қатор ораларини икки марта култивация қилишда, биринчиси шоналашда, иккинчиси гуллаганда ўтказилади. Қатор ораларини икки марта култивация қилиш уруғ ҳосилини 2,5 бараварига оширади. Нўхат ўсув даврида аскохитоз, фузариоз касалликлари ва кўсак курти, нўхат пашшаси ҳамда кемирувчилардан зарарланиши мумкин. Уларга қарши агротехник, биологик, кимёвий усулларда қарши курашилади.

Ҳосилини йиғиштириш. Ўзбекистон шароитида нўхат ёзнинг жазирама иссиқ даври июн ойларида етилади. Пишганда мева банди ва дуккак пўчоқлари тез қуриydi. Ҳосил қисқа, энг мақбул муддатда ўриб-янчиб олинмаса нобудгарчилик кўпаяди. Ўримдан олдин комбайнлар қайта жиҳозланади, соланади, барабанлар айланиш тезлиги камайтирилиб (500-600 минутига) уларни оралиғи кенгайтирилади. Самарқанд қишлоқ хўжалик институтида яратилган «Умид» нави баланд бўйли бўлганлиги учун комбайн билан ўришга жуда қулай. Паст бўйли навлар ҳам яхши парвариш қилинганда бўйчан бўлади ва комбайн ёрдамида дон ҳосилини ўриб-янчиб олишга яроқли ҳолга келади. Ҳосил тозаланади, қуритилади ва намлиги 12-14 % дан ортиқ бўлмаган ҳолда сақланади.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Худойкулов Ж.Б. “Ўсимликшунослик” –Тошкент, Фан ва технология, 2018. – 132-133 б.
2. Вавилов П.П. Нут. Растениеводство. М.Агропромиздат.-1988. с.190.
3. Исаков К.Т., Умурзаков А.А., Ҳайдаров Б.Д. Дуккакли дон ва ем-хашак экинлари биологияси ҳамда етиштириш агротехнологияси. Ўқув қўлланма. Тошкент-2017.-36 б.

4. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига 2007-2017 йилларда киритилган навлар ва дурагайларнинг тавсифи. -Тошкент, 2017. -46 б.
5. Shadiyev, M., & Mustanov, S. (2022). EKISH SXEMASINING NO ‘XATNI NIGRITUM NAV NAMUNASINING HOSILDORLIGIGA TA’SIRI. Инновационные исследования в современном мире: теория и практика, 1(27), 194-196.
6. Temurova, A., & Safarov, S. (2023). OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA OZUQAVIY BARQARORLIK (NO ‘XAT). GOLDEN BRAIN, 1(33), 4-8.
7. Bobomurodov, Z. S., & Bobokulov, Z. R. (2018). No_xat ekinining o_ziga xos xususiyatlari (Fermerlarga kichik maslahat). *EVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR*, 989, 992.
8. Ҳамдамов ИҲ, М. С., & Бобомуродров, З. С. (2007). Суғориладиган ерларда нўхат етиштиришнинг илмий асослари. *Т.: Фан*.
9. Жабаров, Ф. О. (2023). КУЗГИ НЎХАТ ВА ЯСМИҚ НАВЛАРИНИ БИРЛАМЧИ УРУҒЧИЛИГИ ТАШКИЛ ЭТИШ. *World scientific research journal*, 13(1), 107-109.
10. Исоқова, Э. З., & Ҳамдамова, Э. И. (2024). Нўхат навларининг фотосинтетик потенциали. *AGROINNOVATSIYA*, 2(1), 128-136.
11. Narbayeva, M. A., Bobomirzaev, P. X., & Boboqulov, Z. R. (2023). NO ‘XATNING O ‘SISHI, RIVOJLANISHIGA EKISH MUDDATLARI VA SXEMASINING TA’SIRI. *Academic research in educational sciences*, 4(SamTSAU Conference 1), 642-647.
12. Mavlonov, B., Xamzaev, A., & Bobokulov, Z. (2018). Dukkakli don ekinlarining tuproq unumdorligini oshirishdagi ahamiyati. O ‘zbekiston qishloq xo ‘jaligi jurnali,(8), 36.
13. Rayimkulovich, B. Z., & Saifidinovich, B. Z. (2022). NUHAT-SOURCE OF INCOME. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 1(1), 55-64.
14. Бобомуродров, З. С. (1997). Элементы технологии возделывания кормового нута на серозёмах Самаркандской области. Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. к. с/х. н. Самарканд, 21.
15. Райимкулович, Б. З. ., & Сайфидинович , Б. З. . (2022). НЎХАТ НАВЛАРИ УРУҒЛАРИНИНГ ЛАБОРАТОРИЯ УНУВЧАНЛИГИ. *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*, 880–882. Retrieved from <https://openconference.us/index.php/germany/article/view/440>
16. Bobokulov, Z. R., & Bobomurodov, Z. S. (2021). Productivity of chickpea varieties and the effect of different planting times and depths on grain quality indicators. *NVEO-NATURAL VOLATILES & ESSENTIAL OILS Journal| NVEO*, 7524-7532.
17. Bobokulov, Z., & Tukhtamishova, J. (2023). CHICKPEA IS THE MEDICINE OF HEALTH. *Journal of Agriculture & Horticulture*, 3(4), 22-23.